
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛЛАБУСА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» УМЭД С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В ТОП-300

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558011>

Аннотация. В статье проанализированы цели и содержание программ по русскому языку ведущих вузов России и Узбекистана. В работе рассмотрены российская Рабочая программа Иностранный язык (основной) Русский язык (по направлению «Международные отношения»), составленная преподавателями Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, и Силлабусом по дисциплине «Русский язык», составленный преподавателями Университета мировой экономики и дипломатии (МИД Узбекистана).

Цель статьи – сравнительный анализ преподавания русского языка студентам в Узбекистане и России. В процессе работы были определены сходства и различия обучения аспектам языка и видам речевой деятельности студентов в двух странах.

Ключевые слова: рабочая программа, силлабус, русский язык, сравнительный анализ, цели и содержание обучения.

Abstract. The article analyzes the goals and content of Russian language programs of leading universities in Russia and Uzbekistan. The paper examined the Russian working program Foreign Language (main) Russian Language (in the direction of "International Relations"), compiled by teachers of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Russian Ministry of Foreign Affairs, and Syllabus in the discipline "Russian Language," compiled by teachers of the University of World Economy and Diplomacy (Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan).

The purpose of the article is a comparative analysis of the teaching of the Russian language to students in Uzbekistan and Russia. In the process, similarities and differences in teaching aspects of the language and types of speech activities of students in the two countries were identified.

Keywords: work program, syllabus, Russian language, comparative analysis, goals and content of training.

Целью нашей работы является сравнение российской и узбекской программ по русскому языку.

Материалом исследования послужили российская Рабочая программа Иностранный язык (основной) Русский язык (по направлению «Международные отношения»), составленная преподавателями Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, и Силлабусом по дисциплине «Русский язык», составленный преподавателями Университета мировой экономики и дипломатии (МИД Узбекистана).

В основе исследования лежит предположение о том, что сравнение целей и содержания обучения русскому языку в России (в русской языковой среде) и в Узбекистане (в более иноязычной языковой среде) позволит, с одной стороны, выявить общие, универсальные черты учебных программ, а с другой – найти их различия, учет которых может способствовать оптимизации обучения русскому языку в двух странах.

В процессе исследования использовался метод сравнительно-сопоставительного анализа, позволяющий выявить сходства и различия в целях и содержании обучения русскому языку в России и в Узбекистане. Сравнительный анализ дал следующие результаты:

Российская рабочая программа предназначена для студентов-иностранцев, ранее не изучавшие русский язык или владеющие им в объеме элементарного или базового уровня. Программа рассчитана на 4 года и включает материал для начального и продвинутого этапов обучения. Курс русского языка по программе для начального этапа обучения рассчитан на 2100 часов. Из них: Аудиторные занятия – 1250 часов, Самостоятельная работа – 694 часов, Контроль – 156 часов.

Программа по дисциплине «Русский язык» Университета мировой экономики и дипломатии рассчитана на 1 год обучения. Курс русского языка по программе для начального этапа обучения рассчитан на 200

часов. Из них: Аудиторные занятия – 120 часов, Самостоятельная работа – 80 часов.

Сравнение требований к владению аспектами языка показало следующее:

1. Содержание обучения фонетике (то есть обучение произношению, ударению, ритмике и интонации) в двух программах в основном одно и то же. Требования к целям обучения фонетике в российской рабочей программе выше, чем в узбекской. Например, в ней требуются наличие у студентов умения исправлять ошибки в произношении по ходу высказывания, отсутствие фонематических ошибок, в узбекской же программе требуется элементарная правильность.

2. Содержание обучения морфологии, синтаксису в узбекской и русской программах также сходно, то есть в обеих программах представлены одни и те же грамматические темы. Но нужно отметить, что в российской программе словообразование представлено отдельным разделом, в узбекской же программе элементы словообразования даются в процессе всего обучения. Кроме того, в обеих программах представлен грамматический материал в виде семантических блоков, служащих средством выражения отношений: уступительных, условных, целевых, причинно-следственных, пространственных, временных, необходимости и возможности.

3. Отбор лексики тесно связан с представленными в программах темами общения, демонстрирующими использование лексических единиц в пределах каждой темы. В узбекской программе сфера повседневного и профессионального общения представлена 10 темами, а в российской – 21 темой. Но нужно учитывать то, что обучение русскому языку в МГИМО 4 года. Несмотря на то что количество лексических тем в российской программе больше, чем в узбекской, содержание большинства лексических тем в обеих программах сходно. В программах представлены

такие сходные темы, как «Биографии выдающихся деятелей», «Международные организации», «Личность и профессия», «Страны мира», «Экология сегодня», «Внешняя и внутренняя политика России (Узбекистана)», «Москва – сердце России (Узбекистан – Родина моя)», «Страна, культура (Обычаи и традиции народов мира)». При этом существуют различия: кроме похожих тем, представленных в программах, в российской программе представлены еще такие темы, как «Система образования в России», «Российские писатели и дипломаты XIX в.», «Прошлое и настоящее российской дипломатии», «Государство, политическая власть и права человека», «Типы политических систем. Тоталитаризм. Демократия» и др.

4. Лексический минимум по российской программе составляет 2300 слов общего владения и 700 слов, обслуживающих общеобразовательные учебные дисциплины по профилю вузовской подготовки студентов. Лексический минимум по узбекской программе составляет не менее 1300 слов.

Сравнение требований к владению видами речевой деятельности показало следующее:

Обе программы предполагают обучение студентов ведению диалога с собеседником, пересказу и интерпретации текстов, выражению своего мнения по содержанию прослушанного или прочитанного текста.

В российской программе требования к умениям говорения также выше, чем в узбекской. Узбекская программа требует сформировать у студентов умение участвовать в диалоге или предъявить монологическое высказывание в рамках изученных тем, то есть студентам дается время для подготовки. Российская программа требует наличия у студентов умения строить монологическое высказывание продуктивно-репродуктивного характера и выразить коммуникативное намерение в достаточно широком наборе речевых ситуаций. При этом

темы и ситуации общения, представленные в обеих программах, в основном близкие.

Таким образом, российская и узбекская программы для начального этапа обучения русскому языку содержат много общего. Однако, несмотря на эти общие черты, обе программы имеют и свою специфику.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова Е.А. Категория «содержание обучения» в системе преподавания профессионально ориентированного иностранного языка и культуры // Молодой ученый. 2014. № 8 (67). С. 772–775.

2. Клобукова Л.П., Битехтина Г.А., Нахабина М.М. и др. Лингводидактическое описание элементарного уровня общего владения русским языком как иностранным: структура, содержание, функции // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: матер. XIII Конгресса МАПРЯЛ. СПб.: МАПРЯЛ, 2015. С. 472–476.

3. Лapidус Б.А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе. М.: Высшая школа, 1986. 143 с.

4. Рабочая программа Иностранный язык (основной) Русский язык (по направлению «Международные отношения») Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России // составители Афанасьева Н.Д., Беляков М.В. и др. – М., МГИМО, 2018, 46 с.

5. Силлабус по дисциплине «Русский язык» Университета мировой экономики и дипломатии (МИД Узбекистана) // составитель Шарипова Н.Э. – Ташкент, УМЭД, 2025, 24 с..

6. Юйсифу.А. Сравнительный анализ учебных программ по русскому языку как иностранному в России и в Китае – Санкт-Петербург, Россия.

DOI: <https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-54-4-253>